

**ZAMONAVIY KORXONALARDA ISHLAB CHIQUARISH
QUVVATLARIDAN TO'LAQONLI FOYDALANISHNI SHAKLLANTIRISH
VA ISHLAB CHIQUARISHNI TASHKIL ETISH JARAYONLARI**

G.Sh.Xonkeldeva

Prof. i.f.d. Farg'ona davlat universiteti.

M.I. Karimova

Tadqiqotchi .Farg'ona politexnika instituti.

e-mail: kmuxtasar354@gmail.com

тел: +998 91 657 45 54

Annotatsiya: Ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish va samaradorlikni oshishirish uchun asos bo'ladigan jami omillarni aniqlash zarur. Ma'lumki, ishlab chiqarish jarayonlarining asosiy resurslari uchta elementdan iborat: mehnat, mehnat predmetlari va mehnat vositalari. Demak, ushbu resurslarni iste'mol qilish va yangilash omillarni aniqlash uchun asos bo'ladi.

Kalit so'zlar. ishlab chiqarish quvvati, samaradorlik, omil, resurs, mehnat predmeti, mehnat vositasi, foydalanish darajasi.

Аннотация: Необходимо определить совокупные факторы, являющиеся основой расширения масштабов производства и повышения эффективности. Известно, что основные ресурсы производственных процессов состоят из трех элементов: труда, предметов труда и орудий труда. Поэтому потребление и возобновление этих ресурсов является основой для определения факторов.

Ключевые слова: производственная мощность, эффективность, фактор, ресурс, предмет труда, средства труда, уровень использования.

Abstract: It is necessary to determine the total factors that are the basis for expanding the scale of production and increasing efficiency. It is known that the main resources of production processes consist of three elements: labor, labor objects and

labor tools. Therefore, the consumption and renewal of these resources is the basis for determining the factors.

Keywords: production capacity, efficiency, factor, resource, subject of work, means of work, level of use.

Zamonaviy korxonalarda ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanishni shakllantirish va tashkil etish jarayoni juda murakkab va ko'plab omillarga bog'liq. Ishlab chiqarish quvvati va ulardan foydalanish darajasiga ta'sir qiladigan omillarning soni va tarkibini kompleks aks ettiradigan klassifikatorni ishlab chiqish nafaqat muhim nazariy, balki katta amaliy ahamiyatga ham ega. Ishlab chiqarish ko'laminin kengayishi va samaradorlikning oshishi faoliyat yuritayotgan korxonalarining ishlab chiqarish quvvatidan ko'proq va yaxshiroq foydalanish zahiralarini topishni taqozo etadi. SHu bois, faoliyat yuritayotgan korxonaning ishlab chiqarish quvvatini va undan foydalanish darajasini belgilash uchun asos bo'ladigan jami omillarni aniqlash zarur.

Ishlab chiqarish quvvati va undan foydalanish darajasiga ta'sir qiladigan omillar o'zaro bog'liq bo'lib, birinchi guruh omillar ishlab chiqarish quvvatini oshirish zahiralarini, ikkinchisi esa undan foydalanishni yaxshilash zahiralarini belgilaydi. Yuqorida bayon etilganlar ushbu omillarni o'rganishga tizimli yondashuv zaruratini keltirib chiqaradi. Bu o'rganilayotgan muammo doirasidagi barcha masalalar kompleks hamda bir-biri bilan o'zaro bog'liq ravishda ko'rib chiqilishi kerakligini anglatadi, ishlab chiqarish quvvatlari va undan foydalanish darajasiga ta'sir qiladigan omillarni eng maqbul ravishda aniqlash, ular o'rtasidagi bog'liqlikni hamda faoliyat yuritayotgan korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlari samaradorligini oshirish zahirolari shakllanadigan manbalarni topish imkonini beradi.

Ishlab chiqarish quvvatlari va undan foydalanish darajasiga ta'sir qiladigan omillarni o'rganishga tizimli yondashuvda quyidagi asosiy qoidalarni o'rganish ko'zda tutilgan: ishlab chiqarish quvvatiga ta'sir va ishlab chiqarishda iste'mol qilinadigan resurslardan foydalanish hamda ularni yangilash jarayonlari. Ma'lumki, ishlab chiqarish jarayonlarining asosiy resurslari uchta elementdan iborat: mehnat, mehnat

predmetlari va mehnat vositalari. Demak, ushbu resurslarni iste'mol qilish va yangilash ikkala turdagi omillarni aniqlash uchun asos bo'ladi. M.Dadalova, K.S. Krivyakin va N. Novikov kabi bir qator MDH davlatlari olimlarining ilmiy ishlarida ishlab chiqarish quvvatiga va undan foydalanish darajasiga ta'sir qiladigan omillar turlicha tasniflangan.

Tasniflardagi ma'lumotlar tahlil qilinarkan, qayd etish lozimki, ularda nafaqat ishlab chiqarish quvvatlari va ulardan foydalanish darajasiga ta'sir qiladigan omillar ko'rsatilgan, balki:

1. Mazkur omillar yirik guruhlariga ajratilgan.
2. Ularning ishlab chiqarish quvvatlarini hisoblash bilan bog'liq bo'lgan alohida elementlarga ta'siri taqqoslangan.

Ko'rib chiqilgan tasnifning kamchiliklariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Omillar guruhlariga yetarlicha to'g'ri ajratilmagan, ya'ni u, asosan, elementlarning quvvatlarni hisoblash va ulardan foydalanishga ta'sirini tahlil qilishga asoslangan.

2. Fikrimizcha, oldingi kamchilikning sababi shuki, taklif etilgan omillarni guruhlashda ishlab chiqarish omillarining ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish darajasiga ta'siri hisobga olinmagan.

3. Ayrim omillarning ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish darajasiga ta'sirining to'g'riligi shubha uyg'otadi. Masalan, ishlab chiqarish quvvatlarini hisoblash jarayonida jihoz rejadan tashqari (shanba, yakshanba va bayram kunlaridagi, uchinchi, to'rtinchi smenada, tushlik chog'ida ishlashi, shuningdek, uzluksiz ish haftasiga o'tish) ishlashi ehtimoli ham hisobga olinishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, bu faqat quvvatlarni hisoblash va rejalashtirish bo'yicha mavjud usullarning kamchiliklarini tavsiflaydi, shuningdek, tasnifdagi ta'sirini hisobga olish talab etiladigan ob'ekti omil bo'la olmaydi. Bundan tashqari, turli sanoat sohalarida qo'llaniladigan ishlab chiqarish quvvatlarining qiymatini aniqlash usullari hisob-kitoblarda brak oqibatidagi yo'qotishlarni kamaytirish, ish vaqti yo'qotilishini

kamaytirish, korxonada amal qiladigan mehnatga haq to'lash shakllari va tizimlarini takomillashtirish, musobaqani rivojlantirish va h.k. kabi sub'ektiv omillarni inobatga olish ko'zda tutilmagan;

4. Mazkur omillar tasnifida, shuningdek, faqat mashinasozlik sohasining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish ko'zda tutilgan, qurilish materiallari tarmog'ining xususiyatlari e'tiborga olinmagan. Mazkur ishlab chiqarish sohasi uchun xos bo'lgan apparatura va agregat ishlab chiqarish quvvatlariga ta'sir qilmaydigan bir qator tasnifga oid omillarni ajratish mumkin, xususan:

- ishlab chiqarish maydonlari sonini ko'paytirish;
- foydalanilmayotgan maydonlarni ishlab chiqarishga jalb qilish;
- yanada zamonaviy texnologik anjomlar va mehnat predmetlaridan foydalanish;
- mehnatni ilmiy tashkil etish usullarini tatbiq qilish;
- ishlab chiqarishdagi ishchilarning mehnat qilish usullarini optimallashtirish;
- ishlab chiqarishda band ishchilarning malakasini oshirish;
- ish vaqtidagi yo'qotishlarni kamaytirish;
- yo'qotishlarni qisqartirish va asosiy ishlab chiqarish ishchilarining sonini ko'paytirish hisobiga smenalilik va jihozni ish bilan ta'minlash koeffitsientini oshirish;
- ishlab chiqilgan optimal ishlab chiqarish rejasiga muvofiq, mahsulot ishlab chiqarish hisobiga ishlab chiqarish dasturini belgilangan assortimentga nomuvofiq kengaytirish (nomenklaturani o'zgartirish);
- jarayon asosida etkazib berish ko'lamini kengaytirish hisobiga ishlab chiqarish dasturini kengaytirish.

Fikrimizcha, bu va boshqa tasniflarni omillarning ishlab chiqarish jarayonining ayrim elementlari bilan o'zaro bog'liqliklarini aniqlash orqali yanada takomillashtirish zarur. Shuningdek, ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasiga ta'sir qiladigan, qurilish materiallari korxonalarini faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradigan omillarni ham inobatga olish zarur.

Omillarni tasniflashga bunday yondashuv:

- omillarni ularning quvvatlardan foydalanish darajasiga ta'sirini hisobga olgan holda ajratish;

- qurilish materiallari korxonalarining agregatlar konsentratsiyasi (asosiy texnologik apparatlarni yanada unumlilariga almashtirishda namoyon bo'ladi), oqimlar uzluksizligi (paxtani qayta ishlash) va ularning murakkabligi bilan bog'liq o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish;

- omillarning ishlab chiqarish jarayonining alohida elementlari bilan o'zaro bog'liqligini inobatga olish imkonini beradi.

Ishlab chiqarish quvvatiga ta'sir qiladigan omillarning tarkibi va o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilamiz. Yuqorida aytilganidek, "ishlab chiqarish quvvati" va "mehnat vositalari" tushunchalari o'rtasida yaqin funksional bog'liqlik bor. U korxonada tashkiliy faoliyat yuritadigan mehnat vositalarining miqdor tarkibiga ma'lum ishlab chiqarish quvvati to'g'ri kelishida namoyon bo'ladi. Demak, ishlab chiqarish quvvatiga ta'sir qiladigan asosiy omil – bu mavjud jami mehnat vositalari. Korxonalarda bu ta'sir ish ko'lami kengayishi va texnologik jihozning unumdorligi (ish joylarining) oshishida namoyon bo'ladi. Ish ko'laming kengayishi texnologik jihoz soni va ishlab chiqarish maydonlariga bog'liq. Jihoz soni va ish joylari ko'payishi bilan ishlab chiqarishni kengaytirish uchun sharoit yaratiladi. Biroq, ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish ishlab chiqarish maydonlari, binolari tufayli cheklanadi (quvvati maydon kattaligiga, masalan yig'uv, qozonxona-payvandlash maydoniga bog'liq ishlab chiqarishlar bundan mustasno). Ishlab chiqarish maydonlarining o'zi, odatda, mehnat predmetiga bevosita ta'sir qilmaydi. Ular ishlab chiqarish ko'lamini faqat maydon jihatdan cheklaydi, shu bois ishlab chiqarish quvvatini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi.

Bir jihatni albatta inobatga olish kerak – quvvat korxonaning jami energetik quvvatini aks ettirmaydi va alohida ish mashinalarining jami quvvatidan tarkib topmagan. U jihoz va ish o'rinlari tarkibining ishlab chiqariladigan buyumlarning mashina sig'imi (mehnat sig'imiga) tuzilishiga mosligi darajasiga bog'liq. SHu bois,

jihoz tarkibi tayyorlanadigan buyumlar tarkibiga mos bo'lgan, ya'ni ularning ish bajara olish qobiliyatida imkon qadar yuqori darajali kelishuvga erishish kerak. Korxonalar bo'linmalari va sexlarining ishlab chiqarish quvvatlari o'rtasida ham ma'lum darajada mutanosiblikka erishish zarur. Demak, mashinalar tizimi tomonidan amalga oshiriladigan va "qisman mashinalar" tizimiga asoslanadigan ishlab chiqarishning muhim shartlaridan biri ularning soni, hajmi va ishchi tezligi me'yorlari hamda ular o'rtasidagi mutanosiblikka amal qilishdir. Mashinalar tizimini yaratishda mutanosiblik tamoyilini pisand qilmaslik mavjud mashinalar va ish o'rinlari soniga nisbatan ishlab chiqarish ko'lamini toraytiradi, korxonalarining ishlab chiqarish apparatidan foydalanish samaradorligi pasayishiga olib keladi.

SHunday qilib, ishlab chiqarish quvvati mehnat vositalarining soni va unumdorligiga bog'liq, degan tushunchani sezilarli darajada to'ldirish talab etiladi. SHuningdek, ishlab chiqarish quvvatini belgilovchi muhim omillardan biri – bu, avvalambor, mashinalar tizimi bo'lib, u mutanosiblik tamoyiliga asosan tashkil etilgan. SHunday qilib, ishlab chiqarish quvvati mehnat vositalarining soni va unumdorligiga bog'liq, degan tushunchani sezilarli darajada to'ldirish talab etiladi. SHuningdek, ishlab chiqarish quvvatini belgilovchi muhim omillardan biri – bu, avvalambor, mashinalar tizimi bo'lib, u mutanosiblik tamoyiliga asosan tashkil etilgan mexanizmlar turkumini anglatadi. Mashinalarning (ish o'rinlarining) unumdorligini oshirish omillari, asosan, texnologik jihozning sifat tarkibini yaxshilash, uning tarkibida unumdorligi yuqori ilg'or jihozlar, avtomat va yarim avtomatlar, avtomatik liniyalarni ko'paytirish bilan bog'liq. Mashina va jihozlarning unumdorligi mehnat predmetlarining sifatiga bog'liq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Dadalova M.V. Shisha sanoatida ishlab chiqarish quvvatlarini boshqarish. Fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. - Belgorod, 2009;
Krivyakin K.S. Mashinasozlik korxonalarida ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanishni tashkil etish. Iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun

dissertatsiya - Voronej, 2010 yil; Novikov E.V. Sanoat korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilishning tashkiliy-iqtisodiy usullari. Fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. - Moskva, 2012 yil

2. Maykl L. Pinedo. Ishlab chiqarish va xizmatlarda rejalashtirish va rejalashtirish 2-nashr. 2009 nashr. Noor Ahmed Raaz. To'qimachilik sanoatida ishlab chiqarishni rejalashtirish va nazorat qilishning asosiy tartibi. B.Sc. kiyim-kechak ishlab chiqarishda. Yrd. Merchandiser at A.M.C.S Textile Ltd. URL://
<http://textilelearner.blogspot.com/2015/03/basic-procedure-of-production-planning.html>.; <http://fashion2apparel.blogspot.com/2017/01/production-planning-control-apparel-industry.html>.

3. Bartashev L. V. Mashinalarni loyihalash va ishlab chiqarishda texnik-iqtisodiy hisoblar. - M.: Mashinostroenie, 1973. - 384 b.; Bromvich M. Kapital qo'yilmalarning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish / Per, ingliz tilidan. - M.: INFRA-M, 1996. - 432 b.; Vixanskiy O.S., Menejment: Darslik / O.S. Vixanskiy, A.I. Naumov. - 3-nashr. - M.: Gardariki, 1999. - 528 b.

4. Belov A.I. Tashkilot (korxon) iqtisodiyoti: Seminar / A.I. Belov, G.N. Dobrin, A.E. mitti; Ed. prof. A.E. mitti. - M.: INFRA - M, 2003 Katta ensiklopedik lug'at. M.: TSB; Sankt-Peterburg: Norilsk, 1997 yil.

5. Gunechikan, Ö. "Kapasite Planlaması va Optimim Stok Kontrolü Yönetimi". Qahramanmaraş Universiteti, Sotsial Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008 - 481 rubl

6. Richard B. Chase tomonidan - ishlab chiqarish va operatsiyalarni boshqarish: ishlab chiqarish va xizmatlar (8-nashr). 1998.889 r

7. Richard B. Chase tomonidan - ishlab chiqarish va operatsiyalarni boshqarish: ishlab chiqarish va xizmatlar (8-nashr). 1998.889 r

8. Ishlab chiqarishni tashkil etish va korxon boshqaruvi [Matn]: darslik / tahrir. O. G. Turovets. - M.: INFRA-M, 2009. 544 b.

9. Petrovich, I. M. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati va iqtisodiyoti [Matn] /
I. M. Petrovich. - M.: Iqtisodiyot, 2000. - 108 b.